

Актуальные вопросы развития теории и практики аудита информационной безопасности

Смирнов Глеб Евгеньевич

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург

В 2017 г. в России был принят федеральный закон (ФЗ) № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Данный закон устанавливает перечень объектов и субъектов, относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ) РФ, а также обязует специальные службы разработать комплекс мер направленных на обеспечение их информационной безопасности (ИБ). В п. 8 ст. 2 данного ФЗ указан перечень сфер критической информационной инфраструктуры, в числе которых значится оборонная сфера и сфера связи.

Как показал анализ работ [1, 2] одним из наиболее важных, но при этом уязвимых для внешних воздействий объектов КИИ РФ являются телекоммуникационные системы специального назначения (ТКС СН) в составе единой сети электросвязи (ЕСЭ). Для анализа защищенности объектов КИИ в настоящее время создается Государственная система обнаружения и предупреждения компьютерных атак (ГосСОПКА). Однако анализ перспективных технических решений по данной системе, представленный в работе [3], показывает недостаточную проработку практических вопросов контроля защищенности объектов КИИ. Анализ исследований в области стратегии развития комплекса ГосСОПКА [3, 4] и SIEM (Security Information and Event Management) систем [5] показывает отсутствие в этих системах подсистем какой-либо экспериментальной проверки защищенности контролируемых объектов.

Как показано в работах [6, 7] новым подходом оценки защищенности ИБ объектов КИИ является аудит на основе экспериментальных исследований системы. Такой аудит, проводится с применением тестовых информационно-технических воздействий (ИТВ) [8], соответствующих прогнозируемым воздействиям злоумышленника, с целью практической проверки эффективности технических или организационных мер защиты, а также выявления новых уязвимостей объекта КИИ. Основной формой проведения аудита ИБ на основе экспериментальных исследований системы является тестирование объекта специальными ИТВ. При этом в настоящее время научно-обоснованные требования к наборам ИТВ, используемых при тестировании, не предъявляются. Таким образом, перспективным направлением исследования является повышение качества оценки защищенности объекта КИИ путем научно-обоснованного выбора тестовых ИТВ для проведения его аудита.

В настоящее время, в большинстве случаев, аудит рассматривается как процесс проверки информационных систем на соответствие заранее определенным требованиям ИБ. Вместе с тем, требования по ИБ, как правило, формулируются по итогам анализа инцидентов, что приводит к тому, что они регулярно отстают от современных возможностей и практики действий нарушителей. Работы [9-11], посвященные вопросам экспериментального тестирования реальных информационных систем, рассматривают такие способы и сценарии исключительно как «тестирование на проникновение» или как «инструментальный

аудит», при этом проведение такого типа аудита в отечественной практике не регламентируется каким-либо системным или хотя бы общетеоретическим подходом. В некоторых отечественных работах по тестированию на проникновение акцент делается на необходимости выявления наиболее «зрелищных» уязвимостей или тех уязвимостей устранение которых принесет максимальные экономические выгоды компании, выполняющий аудит. Как показывает анализ [12, 13] зарубежных и отечественных методик тестирования на проникновение (OSSTMM, ISSAF, OWASP, PTES, NIST SP 800-115, BSI, PETA, методика от Positive Technology, методика от Digital Security), они не содержат исчерпывающего обоснования параметров и критериев выбора тестовых ИТВ, особенно применительно к объектам КИИ.

Вышеуказанные факторы позволили сформулировать проблемную ситуацию – между необходимостью повышения качества оценки защищенности объекта КИИ путем обоснованного выбора ИТВ при проведении его аудита и невозможностью разработки такого научно-обоснованного решения, на основе современного уровня развития научно-методического аппарата аудита информационных систем в составе теории информационной безопасности.

Для разрешения данной проблемной ситуации может быть сформулирована актуальная цель исследования – повышения качества оценки защищенности объекта КИИ путем обоснованного выбора тестовых ИТВ при проведении его аудита. Объектом исследования являются тестовые ИТВ, используемые для оценки защищенности КИИ, а предметом исследования – качество набора тестовых ИТВ, используемых для оценки защищенности объекта КИИ.

Для решения общей научной задачи в интересах достижения поставленной цели, она была декомпозирована на частные научные задачи:

- 1) разработка модели тестирования защищенности объекта КИИ;
- 2) разработка методики обоснования набора тестовых ИТВ для оценки целевых уязвимостей объекта КИИ;
- 3) обоснования набора тестовых ИТВ для рациональной полноты оценки уязвимостей объекта КИИ в условиях ограниченных ресурсов;
а также частную прикладную задачу;
- 4) разработка научно-обоснованных технических решений по архитектуре автоматизированного комплекса тестирования защищенности объекта КИИ.

Решением этих частных задач будут следующие научные и прикладные результаты значимые для развития теории аудита ИБ и обладающие практическим эффектом в части повышения качества оценки

защищенности объекта КИИ путем обоснованного выбора тестовых ИТВ при проведении его аудита комплексом ГосСОПКА.

Литература:

1. Макаренко С. И. Перспективы и проблемные вопросы развития сетей связи специального назначения // Системы управления, связи и безопасности. 2017. № 2. С. 18–69.
2. Макаренко С. И. Описательная модель сети связи специального назначения // Системы управления, связи и безопасности. 2017. № 2. С. 113–164.
3. Петренко С. А., Ступин Д. Д. Национальная система раннего предупреждения о компьютерном нападении. Монография. – СПб.: издательский дом «Афина», 2017. – 440 с.
4. Марков А. С. Технические решения по реализации подсистем ГосСОПКА // Сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции. 2017. С. 85–96
5. Котенко И. В., Саенко И. Б. SIEM-системы для управления информацией и событиями безопасности // Защита информации. Инсайд. 2012. № 5 (47). С. 54–65.
6. Макаренко С. И. Аудит информационной безопасности: основные этапы, концептуальные основы, классификация мероприятий // Системы управления, связи и безопасности. 2018. № 1. С. 1–29.
7. Макаренко С. И. Аудит безопасности критической инфраструктуры специальными информационными воздействиями. Монография. – СПб.: Научно-технологические технологии, 2018. – 122 с.
8. Макаренко С. И. Информационное оружие в технической сфере: терминология, классификация, примеры // Системы управления, связи и безопасности. 2016. № 3. С. 292–376.
9. Cardwell K. Building Virtual Pentesting Labs for Advanced Penetration Testing. – Birmingham: Pact Publishing, 2016. – 518 с.
10. Penetration Testing. Procedures & Methodologies. – EC-Council Press, 2011. – 237 с.
11. Baloch R. Ethical hacking and penetration testing guide. – London: CRC Press, 2017. – 492 с.
12. Богораз А. Г., Пескова О. Ю. Сравнительный анализ методик оценки межсетевых экранов // Труды объединённой научной конференции «Интернет и современное общество». – СПб.: НИУ ИТМО, 2013. – С. 202–209.
13. Klíma T. PETA: Methodology of information systems security penetration testing // Acta Informatica Pragensia. 2016. T. 5. № 2. С. 98–117.